

Une nouvelle forme naturelle de la formule de Leibniz : l'émergence de la fonction η de Dirichlet

Idiomathik

2025-05-07

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta(n)}{2^n} = \frac{\pi}{4}$$

Étape 1 : Rappel de la formule de Leibniz pour $\frac{\pi}{4}$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots$$

Étape 2 : Rappel de la formule des séries géométriques

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^k} = \frac{1}{n}$$

Note : Cette formule est déduite des séries géométriques usuelles.

Étape 3 : Substitution dans la formule de Leibniz

En substituant dans la formule de Leibniz chaque monôme par sa formule géométrique associée, nous obtenons :

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{6^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{8^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^k} - \dots$$

Étape 4 : Rassembler et factoriser

Nous pouvons rassembler toutes les sommes sous un unique signe somme:

$$\frac{\pi}{4} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{4^k} + \frac{1}{6^k} - \frac{1}{8^k} + \frac{1}{10^k} - \dots \right)$$

Et on factorise enfin par $\frac{1}{2^k}$:

$$\frac{\pi}{4} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \left(-\frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} - \frac{1}{4^k} + \frac{1}{5^k} - \dots \right)$$

Étape 5 : Identification de la fonction η

Nous reconnaissons ici partiellement la fonction η définie par :

$$\eta(k) = 1 - \frac{1}{2^k} + \frac{1}{3^k} - \frac{1}{4^k} + \frac{1}{5^k} - \dots$$

Nous pouvons alors simplifier la somme par $\eta(k) - 1$, et la somme devient :

$$\frac{\pi}{4} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\eta(k) - 1)}{2^k}$$

Étape 6 : Simplification et conclusion

Nous avons donc l'expression suivante :

$$\frac{\pi}{4} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\eta(k)}{2^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$$

L'égalité se simplifie de part et d'autre pour donner le résultat final :

$$\boxed{\frac{\pi}{4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\eta(n)}{2^n}}$$

■

Bonus : Métamorphose de la série de Mercator

Étape 1 : Rappel de la formule de Mercator pour $\ln(2)$

$$\ln(2) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

Étape 2 : Substitution dans la formule de Mercator

$$\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5^k} + \dots$$

Étape 3 : Rassembler et simplifier

On fusionne à nouveau les sommes pour que la fonction η émerge une fois encore:

$$\ln(2) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^k} - \frac{1}{3^k} + \frac{1}{4^k} - \frac{1}{5^k} + \dots \right)$$

L'expression se simplifie alors pour obtenir ce nouveau résultat :

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} [1 - \eta(n)]$$

■